

С.Г. КОВАЛЕВ

**Научное исследование хозяйственной деятельности общества
как воспроизводства жизни**

**Часть 1. Прологомены философско-методологического
осмысления экономической науки***

Аннотация. В статье ставится проблема осмысления хозяйственной жизни общества как фундаментального основания и начала экономической науки, выделены базовые категории хозяйственной деятельности: жизнь, жизнедеятельность, хозяйство, и категории науки, в том числе экономической: принцип, закон, теория.

Ключевые слова: жизнь, хозяйственная деятельность, экономическая наука.

Abstract. The article raises the problem of understanding the economic life of society as a fundamental basis and beginning of economic science, highlighting the basic categories of economic activity: life, life activity, economy, and categories of science, including economic: principle, law, theory.

Keywords: life, economic activity, economic science.

УДК 330
ББК 65.в

Философским и методологическим основаниям теоретического и практического познания, построения теорий, в частности экономической, отводится важная роль в системе общественных и экономических наук. При этом сама экономическая теория выступает методологическим базисом для более прикладных наук, в частности специализированных функциональных и отраслевых экономических знаний, учебных дисциплин. Экономическая наука как восприятие,

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Ковалев С.Г. Научное исследование хозяйственной деятельности общества как воспроизводства жизни. Часть 1. Прологомены философско-методологического осмысления экономической науки // Философия хозяйства. 2026. № 2. С. 11—27. DOI:

выработка, систематизация знаний о хозяйственной жизнедеятельности в обществе предполагает определение ее места и выделение познавательной специфики, особенностей (объекта, субъекта, предмета, метода, результата), выявление структуры экономической науки: 1) по уровням теоретического обобщения: фундаментальная, прикладная; 2) по структуре экономического знания: виды основных предметных областей (направлений) экономического познания; 3) по типу мышления — способу выработки знания о мире [8]: образное, словесно-понятийное (предметно-процессное), логическое (операции с символами понятий, моделями), а также различают виды мышления: аналитическое (структурированное осознание), критическое (осознание путем выявления нестыковок, противоречий), творческое (осознание путем созидательного поиска нового).

Человеческое бытие постоянно усложняется в связи с изменчивостью экономической планетарной действительности — стохастичностью бытия, его сжатия во времени (ускорение процессов), сжатия в пространстве (уплотнения потока хозяйственных фактов), одновременного нарастания масштабов разнообразия планетарной социальной и хозяйственной жизнедеятельности и одновременного ее изоморфизма, соответственно усложняется и картина реального мира. До середины XX в. упрощенно сосуществовали четыре аспекта светского восприятия мира: мир как материя (природа), мир как разум, мир как воля, мир как жизнь. А важнейшими проблемами были возникновение природного мира и жизни, человек и его деятельность, будущее мира. В XXI в. это проблема планетарного управления миром.

Раскрытие науки, в том числе экономической, как специализированного процесса выработки нового знания для практических целей, как одного из компонентов человеческой воспроизводительной жизнедеятельности, как ее интеллектуализации, протекающей на основе разделения труда в обществе, выделения отдельного специализированного вида деятельности — научной деятельности — требует широкого и глубокого подхода к осознанию ее феномена. Истоки значимости знания прослеживаются уже с Древнего мира (теологические, жреческие знания о природе, космосе), а в светской интерпретации со Средневековья. Так, в 1637 г., рассуждая о знании, способах его приобретения, Р. Декарт выделил несколько ступеней овладения им: а) понятия, которые сами по себе настолько ясны, что

могут быть приобретены и без размышления; б) чувственный опыт; в) общение с другими людьми; г) чтение книг, написанных людьми, способными дать хорошие наставления (как бы вид общения с творцами); д) более высокая — пятая ступень мудрости — отыскание первопричин и первоначал всего доступного для познания (занимаются философы). Отдельно выделил божественное откровение: не постепенно, а сразу возвышает до безошибочной истины, веры [2, 137]. Под мышлением он понимал все, что совершается осознанно [2, 147], а под методом — точные и простые правила, которые всегда препятствуют принятию ложного за истинное и, без лишней траты умственных сил, но постепенно и непрерывно увеличивают знания, способствует тому, что ум достигает истинного познания всего, что ему доступно [2, 29]. Декарт выделил свод правил [2, 23—88]. Их можно обобщить в четыре методологических принципа: 1) считать истинным только очевидное, т. е. ясно и отчетливо воспринимаемое человеческим разумом; 2) делить вызывающую трудность теоретическую проблему на столько частей, сколько необходимо для ее решения; 3) придерживаться строгого порядка исследования, двигаясь от простых предметов к познанию сложных; 4) составлять общие обзоры и полные перечни — для исключения пропусков в ходе исследования того или иного вопроса (а также для придания полноты всей науке) [3, 334—344; 9, 23, 83].

Научное исследование предполагает понимание природы науки (что есть наука?) и наличие основ знаний о ее методологии (как прирастают научные знания, что делать для получения истинных новых знаний?). Феномен науки ярко проявился в последние столетия, а поиск ее философского смысла и содержания философы науки продолжают искать и поныне. Одно из перспективных направлений — работы по основаниям науки В.С. Степина и работы по концептуальной трансдукции В.А. Канке (делает акцент на раскрытии циклов жизни науки и на переходе от одних концептов к другим, увязывает путь поиска концептуального содержания с применяемыми методами, их внутренним единством с предметом и между собой, наполняя путь познания, исследования, поиска нового знания не просто глубинным сущностным смыслом, а смыслом сохранения «старого» путем перехода на более обобщающий уровень) [4, 21—24].

Наука — это знания и путь их получения. Весь массив знаний человечества условно можно разбить на три сегмента (типа): обыденные житейские, научные, ненаучные (псевдонаучные, лженаучные, антинаучные, протонаучные, квазинаучные, паранаучные), и они присутствуют как в языковой (текстовой, цифровой), так и в ментальной (чувственной, мысленной) форме [4]. Линия демаркации научных и ненаучных знаний расплывчата, граница конвенциональна, спорна, ей посвящен дискурс между неопозитивистами (М. Шлик, Р. Карнап) и критическими рационалистами (К. Попер, И. Лакатос). Мы не будем вдаваться в тонкости разграничения типа знаний, а просто сделаем допущение, что научные знания — это непротиворечивые знания, получаемые на основе целевых исследований с помощью подобранных либо разработанных нужных методов, допускающие верификационную проверку, неложность предсказаний, критику, потенциал теоретического совершенствования и позволяющие эффективно объяснять явления, процессы и разрешать проблемы. Научные знания — это гипотетические знания, скомпонованные в виде теорий. Заметим, что П. Фейерабенд считал, что теории несоизмеримы, каждая состоятельна по-своему и нет критерия научности (принцип методологического анархизма). Любая отрасль науки имеет черту отделения протонауки от науки, минимум реальную, осязаемую точку ее начала, после которой она разворачивается в научном пространственно-временном континууме, проходит стадии, этапы сменяемости теорий, циклы исторической эволюции.

Начало науки — это концепты, положенные в ее основание. *Концепт* (от лат. нечто схваченное сознанием, выраженное языком) выступает в виде принципа, закона, модели при исследовании явления. Концепт можно рассматривать как «элементарную частицу», единицу для теории, идущей по линии: факты —> теория и теория —> факты, ее конструкт, конституент, начальную составляющую выражения ее смысла.

Принципы теоретического научного знания — исходное звено теории. Аристотель считал, что первые принципы бытия и познания — это принципы метафизики. И. Кант предполагал, что наука начинается с принципов, лежащих в основании и передающих смысл. Например, принцип естественного отбора для природной биологической среды Ч. Дарвина, принцип максимизации ценности товаров

(ее частные разновидности — предельная полезность блага К. Менгера, ожидаемая полезность Дж. фон Неймана), принцип наименьших действий в производственной деятельности и бизнесе, принцип оптимума — максимизации результата при минимизации затрат, принцип равновесия, принцип рыночной самоорганизации А. Смита и др., характерные для социально-экономической среды. Принципы могут выводиться и обосновываться на основе исследований, а могут браться аксиоматически. Ретроспективно при изучении сложившихся научных теорий важно обнаружить, определить принципы, положенные в их основание, начало. Принципы определяют всю цепочку, ее дальнейшие звенья: законы, модели, их увязку с фактами. Принципы должны отвечать критериям полноты (охват исследуемого явления целиком), независимости, непротиворечивости. В целом способны объяснить сквозной смысл для теорий явлений данного класса.

Законы теоретического научного знания — это наблюдаемая регулярность связи, отношения между выделенными признаками явления (объекта, эйдоса, предиката), выражение смысла определенного массива признаков (отдельные законы) и всего массива признаков (совокупность законов) и принципов выделения и изучения явления. Законы отражают переход от принципов к их конкретизации и формулируются по определенным правилам и наличным операторам, выражающим специфику отрасли науки. Определенный закон выражает один из контекстов и не охватывает все пространство явления.

Категории — наиболее значимые понятия рассудочного познания действительности, теоретического научного знания и выражающие смысл закона.

Выделим узловые смысловые понятия, категории, присущие и неприсущие, выходящие за границы экономической науки, связанные с воспроизводством человеческой деятельности, а через нее и жизни. Причем пойдем от обратного, от более глубинного к более поверхностному, конкретному, от материального к нематериальному.

Категория «жизнь» является основанием для экономической науки, но ею затрагивается лишь опосредованно, по касательной. Жизнь можно трактовать как повседневность и как воспроизводство

жизни, а значит, и как хозяйственную деятельность, как хозяйствование, хозяйство. А хозяйство как экономику. Понимание жизни как самоценности, как главного богатства характерно для наиболее проницательных умов уже середины XIX в., например, для Дж. Рескина (1821—1900), по мнению которого человек — нравственно-социальное существо, а не эгоистично-материалистическое, и нет другого богатства, кроме жизни — жизни во всех ее проявлениях. Есть две реальных формы организации воспроизводства устойчивой социально-биологической жизни — семья и суверенное государство, т. е. два ее уровня общности — индивидуальной локальной общности и коллективной общности в фиксированных пространственных границах. Жизнь разворачивается и воспроизводится: во времени (календарном, социальном), в пространстве (очаги распространения и масштаб), в качестве (содержание процессов) жизни. Страновая жизнь общества предполагает и включает: 1) гражданское общество — естественное упорядочивание, соорганизованное воспроизводство жизни населения; 2) государственную власть — сознательную организацию упорядочивания жизни населения (общества) на основе выделения и обособления части общества в отдельно организованный слой со своими интересами, осуществляющий внешнюю регуляцию воспроизводства общества. Соответственно, субъектами и носителями жизни выступают люди — индивиды: мужчины и женщины в различных жизнедеятельностных процессах, социальных ипостасях и ролях, отношениях, организованные в упорядоченные группы, образующие и создающие социальную ткань, социальную структуру и слои общества, включая различные социальные институты. Люди своей деятельностью создают: хозяйство (производство благ); культуру (духовные ценности); организованные группы (коллективы по интересам — единицы гражданского общества); нормы поведения (институты), иерархию (структуры подчинения — власть), тем самым воспроизводят и индивидуальную, и страновую, и планетарную жизнь путем потребления природных ресурсов в процессах удовлетворения собственных потребностей. Страновая *жизнь* протекает в окружающей среде — в оболочке для жизни: геосфере, биосфере, внешней социосфере (иные страны). Помимо странового, существует и планетарный уровень социального воспроизводства — это население Земли как целое, как космическая единица со своими космиче-

ским законами планетарного существования и условиями для биологической и социальной жизни и ее воспроизводства. С этих позиций планета едина, а социально она неоднородная однородность. Люди стран различаются не только физиологически, культурно, но и стадиями экономического развития. Однако сегодня они уже все представлены только одним биологическим видом человека, ассимилирующим в себе его другие виды. Современный вид человека — это *Homo sapiens*, человек разумный, умеющий вырабатывать, передавать, творчески и практически применять новые знания.

Соответственно блага, знания, нормы, социальные группы, социальные организации — это первичные таксоны, основа для социальной жизни и ее цикла (возникновение... распад... новый социум). Для отдельного человека время жизни жестко ограничено, для социального странового организма — достаточно эластично, для планетарного бытия человечества, возможно, есть только верхний предел — время существования Земли как планеты с природными характеристиками, допустимыми для биосферы и для *Homo sapiens* как ее вида.

Подход к жизни как бытийной самоценности, как деятельности по ее производству и воспроизводству более всего присущ немецкой философии — как материалистической, так и идеалистической, характерен и для К. Маркса и Ф. Энгельса, для В. Дильтея и Г. Риккерта. Так, Маркс и Энгельс рассматривали жизнь как производственную деятельность индивида и индивидов в обществе, а само общество — и как продукт их деятельности, и как воплощение сотворенного ими в них самих, общественного в индивидуальном, а индивидуального в общественном, его динамическое объективное развертывание в истории вверх (вниз?) по спирали.

Надстройка →→→→ Новая надстройка

|| ||

ОПЖ=ПО=ПС →→→→ Новые ПС и ПО

Старый базис Новый базис

Акцентировали внимание на постановке проблемы превращения общественного воспроизводства социальной жизни (ОПЖ) в экономическое производство жизни — жизнь для производства товара и капитала посредством отчуждения человека при капитализме: как

узко — от средств производства, организации труда, продукта производства, так и широко — от других людей и самой жизни. В ракурсе понимания смысла жизни как космическо-планетарного явления, как синтеза земного и «божественного», как развертывания познавательно-человеческого оригинальные идеи высказывал немецкий философ Э. Гартман (1842—1906), пытавшийся создать философскую систему, которую он сам в Предисловии к 11-му изданию «Философии Бессознательного» определяет как синтез Гегеля и Шопенгауэра. С решительным преобладанием Гегеля — синтез, выполненный под руководством учения о принципах, данного Шеллингом в его «положительной» философии, и понятия о бессознательном, имеющегося в первой системе Шеллинга. Первоначальные абстрактные результаты этого синтеза слиты затем с лейбницевским индивидуализмом и с современным естественно-научным реализмом в конкретный монизм, в котором реально-феноменалистический плюрализм становится превзойденным моментом; наконец, получающаяся таким путем система строится на эмпирическом основании с помощью индуктивного метода современных наук, естественных и исторических. Считал, что устранение умозрительной дедукции и полный отказ от аподиктической достоверности отличают его философию от всех прежних рационалистических систем, что дает лишь вероятность, постепенно убывающую от основания системы к ее вершине, а потому каждый читатель может идти до такого пункта, до которого он хочет, и в то же время нельзя опрокинуть или хотя бы поколебать нижние и средние части системы критикой ее вершины [1, 578]. Своего рода оксюморон (сочетание контрастов). Однако следует заметить, что в практике страновой жизни ему присущи прусский консерватизм и экспансионизм — расширение пространства за счет граничных соседей.

Современная квантовая физика допускает существование трех пространств: информационного, энергетического и материального, что вписывается в религиозные представления о мире как соединении в человеке Души и Тела, сознания и материи, единства начала нематериального и материального, явлений двойственности, выходящих за рамки научного мировосприятия.

Гартман пытается в том числе дать свое понимание проблемы жизни и мышления сквозь призму его категориальных понятий (см.:

«Учение о категориях» (1896), «Проблема жизни» (1906)). В последней он рассматривает вопросы смысла жизни, природы человеческого существования и их место в мироздании, отталкиваясь от идеи Бессознательного (Надсознательного). Гартман как последователь Гегеля, Шопенгауэра рассматривает жизнь как приходящее и проходящее явление: 1) жизнь как проявление иррационального космического «Мирового Бессознательного» (или Сверхсознания, Мирового Духа, Абсолюта), стремящегося к разрешению своей внутренней противоречивости через воплощение в человеке и в истории; 2) жизнь по своей природе наполнена страданием, а ее смысл и счастье иллюзорны; 3) жизнь как раскрытие, как развертывание Абсолюта (воли и представления) в трех аспектах проблемы жизни: а) как инстинктивном стремлении к самосохранению и удовлетворению потребностей путем созидательной деятельности; б) как сознательное бытие: размышления и переживания человека, показывающие тщетность его стремлений; в) как «космическое предназначение» — жизнь является средством для реализации всеобщего процесса самопознания и саморазрешения противоречий Мирового Бессознательного. Философия Гартмана — это философия человеческой предопределенности и пессимизма: то, что есть, — это лучшее из того, что могло бы быть.

Смысл слова *жизнь* двойственен: это и жизненное бытие (онтология), и осознание бытия жизни самой живой сознательной жизнью (гносеология), это и ценности жизни (аксиология), это и прохождение бытия. Значит, жизнь многомерна, она означает: быть, воспроизводиться в процессах и через процессы жизнедеятельности, и означает: познавать данные процессы исторически (в диапазоне: прошлое, настоящее, будущее), их осознавать, и означает их нравственную оценку. Последнее присуще философии Дильтея (1833—1911), сформулированной в работах «Введение в науки о духе» (1880), «Структура исторического мира в науках о духе» (1910), «Построение исторического метода в науках о духе» (1911). В них жизнь трактуется как нечто в рамках природы, непрерывно текущий феномен, доступный человеческому познанию лишь частично, через проявление индивидуальных жизней, индивидуального творческого созидания, фрагментарного обобщения закономерностей аспектов жизни и внутреннего мира человека, его чувствования. Это выделившееся из природы культурно историческое бытие человека, его мир и изучают

«науки о духе». Мир природы изучают естественные науки, соответственно он жестко отграничивал эти две группы наук по предмету и по методу. Для наук о духе главное постижение духовной целостности человеческого бытия — на основе его понимания, в том числе интуитивного, осмысления исторических эпох, индивидуализированных культурных систем. Риккерт (1863—1936) (основные работы — «Науки о природе и науки о культуре» (1910), «Философия истории» (1905), «Философия жизни» (1920)) рассматривал жизнь не как биологический, бытийный процесс, а как постоянный социальный, культурно-исторический процесс движения к будущему, в котором человек свое жизненное бытие наделяет благами, ценностями и смыслом.

Из вышесказанного вытекает осмысление жизни, атрибут самой жизни. Экономическая наука в этом плане на «стыке», двойственна: и естественная наука имеет дело с эмпирическими фактами хозяйственной деятельности во взаимодействии с природой, ее результатами, и наука о духе имеет в основе цель, смысл, оценку хозяйственной деятельности, воплощенную в материальную и духовную культуру, их толкование как личностью, так и обществом.

Экономическая наука — одна из наук о жизни общества. Соответственно, исторически ее предметной областью были хозяйственная деятельность семьи и хозяйственная деятельность страны. Это характерно для древности, средних веков, нового времени. В древнем мире это работы по управлению централизованным государством (царством), которые возникали в Египте, Китае, Вавилонии, Индии, позднее — рабовладельческим хозяйством и городом-полисом (характерно для греческой мысли), затем империей (римская и византийская мысль), в Средневековой Европе — монастырским хозяйством и монархическим хозяйством суверенного, национального государства, позднее имперским колониальным хозяйством. А также работы по социально-экономическому осмыслению устройства и эволюции общества: первобытное, рабовладельческое, феодализм, капитализм, империализм и возможный новый строй жизни общества.

Категория «жизнедеятельность» как выражение деятельностных индивидуальных и коллективных процессов для поддержания жизни и ее воспроизводства. Значительная часть индивидуаль-

ной и коллективной человеческой жизни — это хозяйственная деятельность, выступающая основой для проявления иных сторон жизни. Возникают общие вопросы. Что означает деятельность? Каковы виды деятельности? Какие виды деятельности полезны, а какие негативны для воспроизводства общества? Каковы критерии производительной и непроизводительной хозяйственной деятельности (труда)?

Соответственно познание воспроизводства жизни сквозь призму хозяйственной деятельности людей — это познание воспроизводства их хозяйствования как наиболее сокровенного, значимого, целевого предназначения экономической науки.

Категория «хозяйственная деятельность». Хозяйственная деятельность (ХД) является бытийным основанием и смыслом жизнедеятельности, сущностным основанием выражения практической экономики и теоретическим содержательным и мировоззренческим смыслом экономической науки. Наука отражает хозяйственную жизнедеятельность как непрерывный, целесообразный (инстинктивный либо рациональный) процесс воспроизводства жизни, как бытийную реальность и многомерный объект исследования — непрерывный переход процессов хозяйства в процессы социально воспроизводства, а также в экономику, а экономики в хозяйство. В целом это проявление неразрывной дуальности человеческой жизнедеятельности: либо реальной, созидательной, либо фиктивной, базирующейся на ней, отрывающейся, производной, подменяющей реальную деятельность. Для науки об экономике характерно ментальное содержательное многообразие — это и ее недостаток, и достоинство. Слово «экономика» исторически и гносеологически, лингвистически, этимологически неоднозначно, отражает и временную модификацию онтологии объекта, модификацию цели исследования, модификацию критерия оценки ее достижения. Уже с конца 1-го тыс. до н. э. она, по Аристотелю (384—322 до н. э.), первоначально двойственна: и деятельность с целью производства благ, и деятельность с целью обогащения. Аристотель роль хозяйственной деятельности видел в достижении счастья греческого общества — свободных граждан городов-полисов, на основе труда и добродетели (Никомахова этика). Соответственно выделил две отличные цели и модели деятельности по отношению к устремлениям общества. Первая цель идет от линии Ксено-

фонта, выражена в работе, приписываемой Аристотелю, «Экономика» (до нас дошло три книги, из которых, видимо, третья связана лично с ним, а 1-я книга — творчество его ученика Теофраста, 2-я книга — творчество учеников Перипатетической школы, она по теме не связана с 1-й и 3-й. В третьей книге дается понимание экономики и формулируются правила рациональной экономической деятельности в домашнем хозяйстве, высказанные им также и в работе «Законы для мужа и жены». Это отрасли реального производства: ремесленная и сельскохозяйственная продукция, мелкая торговля.

Вторая цель — деньги, владение имуществом, нажива субъекта—организатора деятельности, она безгранична, не преследует цели производства благ для их потребления. Непрерывное получение денег названо им хрематистикой — искусством создавать, накапливать деньги (использование наемного труда, развитие оптовой торговли, ростовщичество), и сформулировано в работе «Об искусстве наживать состояние». Аристотель первым осудил этот способ обретения богатства, назвав его извращенным, и указал на переплетение экономики и хрематистики (см. Политика, ч. 10, абз. 2). В приведенных целях деньги выполняют отличные роли: в первом случае средство для обмена, во втором самоцель. А третья цель — это счастье, оно в умеренности.

Соответственно экономическая наука — это отдельная ветвь науки, вырабатывающая знания и о социальном мире, и о его части — о хозяйстве общества, если его понимать как экономику, а экономику как подобие хозяйства [7, 27]. Употребление термина «хозяйство» подчеркивает воспроизводственную, социальную стезю экономики, а акцент на термине «экономика» в отношении хозяйства подчеркивает, воплощает эффективность, рациональность хозяйствования и определенную его историческую эпоху.

Хозяйство — это категория материализации целенаправленной деятельности в житейское практическое бытие и, наоборот, воплощение жизненного бытия в хозяйственную деятельность. Это воспроизводственный срез хозяйственной деятельности, это не просто деятельность по собственному воспроизводству и производству жизни путем присвоения и создания благ в системе «природа — общество», а деятельность, выходящая за горизонт настоящего, задел для устремления общества в будущее, создающая особый продукт — субъекта и организационную форму социальной жизни — хозяина и

хозяйство. Современная хозяйственная деятельность двойственна: имеет и производительное начало, созидательное содержание — трансформацию материи в блага, и социальное наполнение, содержание — извлечение денежного дохода от деятельности в обществе по критериям экономической целесообразности: а) экономии времени как в физическом, так и в денежном выражении (снижение издержек, скорость оборота средств), т. е. по принципу: меньше денежных затрат — больший денежный доход; б) первичность дохода, а не жизни, доход, его извлечение — самоцель, а производство реальных благ — вторичная цель [7, 28]. А также имеет и сознательное конструктивное наполнение. А кроме того, имеет целью и овладение властью в обществе и над обществом путем контроля над экономической деятельностью и ее результатами, в том числе путем контроля над денежными потоками: биметаллическими, фиатными (бумажными), электронными (цифровыми). Тем самым налицо трансформация экономических ценностей в новые социальные, замена ими традиционных. А по закону обратных связей навязывание этих новых социальных ценностей остаточному традиционному хозяйству. В современном обществе доход приносят не только (и не столько) произведенные реальные блага, но также и социальные блага, искусственно конструируемые и востребованные обществом — как действительные, так и мнимые, в том числе и симулякры благ, разрушающие общество. Соответственно экономика — это не только часть воспроизводства жизни на основе хозяйственной деятельности, ведения хозяйства, но и современный критерий оценки социально-хозяйственной деятельности, ее современной цели — успешности (либо неуспешности) жизни индивидуумов [7, 28].

Категории «хозяйственное жизнеотправление» и «софиософия» как иное понимание экономического исследования. Адекватное восприятие жизни, экономической жизнедеятельности неоднородно, ее картины отражения человеческим сознанием разнятся. Во-первых, сама по себе жизнь — сложный феномен, во-вторых, возможно не только сугубо научное восприятие, но и более сложная познавательная траектория, рефлексия, например, в парадигме софиософии хозяйства Ю.М. Осипова — углубление и расширение проблематики экономической науки, ее иная трактовка — раскрытие человеческого хозяйствования не как экономики, а как софийного За-

мысла Творца и его реализация в человеческой жизни как жизнеотправление самого человека (от его первичного небытия до его постбытия) и осознания данной данности им самим. Как следствие, иное восприятие, понимание науки о хозяйственной деятельности, важность разработки альтернативного взгляда, несводимого к существующей экономической теории, к ее методологии — восприятия земной жизни как сугубо рациональной экономической деятельности по удовлетворению потребностей в условиях ограниченных ресурсов, а выявление нового ракурса. Формирование на этой основе мировоззренческого космическо-философского осознания и осмысления хозяйственной деятельности, судьбы и проблем России. В эссе «Философия хозяйства как уникальный феномен российской и мировой гуманитарной мысли: что, где, когда?» [10, Т.3] Ю.М. Осиповым выражено понимание философии хозяйства, ее методологии — полиалектического метода и софиасофии. Всего 15 пунктов, но каких! В них речь идет о философии хозяйства как параллельной, независимой от мировой, отечественной мысли — смысловой, понимающей парадигме (в западной науке есть подход — философия экономики, но в нем ракурс с позиции позитивизма), парадигме осознания, что на явления хозяйственной деятельности действительности нужно смотреть шире, глубже и не только с научно-позитивистской и материалистической парадигмальной позиции, но и с позиции Вселенной, с позиции единого Разума — Разума Творца, неважно, в какой ипостаси он нисходит: то ли Замысла Божьего, то ли разума человеческого, то ли Вселенского. Важно, что Разум проявляется и замыслы надо осознавать, отсюда понимание философии хозяйства как знания-размышления о мире, как откровения, но не только от мира сего, отсюда и развитие содержания философии хозяйства — уже и не хозяйство, и не наука, и не философия, и не софия, а все вместе — София софийности — софиасофия, мудрость мудрости — и земной, и Иной. Налицо *иное иного* в жизни, в человеке и его жизнедеятельности, а соответственно иная природа хозяйственного знания: оно более синтезированное, не только научное. А экономическая наука, теория — лишь искривленный зеркальный фрагмент, фрактал в человеческом осознании бытия мира и собственного хозяйственного бытия по линии от неведомого знания к ведущему человеческому знанию.

Целостное восприятие современной экономической действительности предполагает выделение также еще двух категорий: *хозяйственного подobia, цифровизации и информатизации хозяйственной жизни* (см. [6, 73; 5, 22—25]).

Приведенные общие размышления и выделенные категории позволяют лучше понять, осознать всю сложность и методологические трудности современных научных экономических исследований, которые разворачиваются в цепи: «воспроизводство социальной жизни — хозяйственная деятельность».

Литература

1. *Гартман К.Р.Э.* Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат. Т. 12. М., 1933.

2. *Декарт Р.* Рассуждение о методе... и другие произведения, написанные в период с 1827 г. по 1849. М.: Академический проект, 2017. 322 с.

3. История философии / Под ред. В.В. Васильева, А.А. Кротова, Д.В. Бугая. 2-е изд., испр. и доп. М.: Изд-во МГУ им. М.В. Ломоносова, 2008. 783 с.

4. *Канке В.А.* История, философия и методология социальных наук: Учебник для магистров. М.: Юрайт, 2014. 572 с.

5. *Ковалев С.Г.* Власть цифровой нейросети: понимание, воздействие на РФ // Философия хозяйства. 2025. № 1. С. 17—33. DOI: 10.5281/zenodo.14882918.

6. *Ковалев С.Г.* Изоморфическая парадигма восприятия и искажения постэкономической действительности как механизм осуществления и поддержания глобальной власти над планетарной жизнью // Философия хозяйства. 2025. № 2. С. 71—84. DOI: 10.5281/zenodo.15148523.

7. *Ковалев С.Г.* Экономическая наука: смысл и ее особенности как социального знания о воспроизводствеобществе и РФ // Философия хозяйства. 2024. № 3. С. 26—44. DOI: 10.5281/zenodo.11235120.

8. *Ковалев С.Г., Филатова Е.Г.* Мышление в различных науках и культурах: понимание и генезис от древнего до современного мира. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2006. 327 с.

9. *Лигостаев А.Г.* Философия Рене Декарта: URL: <https://prepod.nspu.ru/mod/page/view.php?id=25746>.

10. *Осинов Ю.М.* Иное достояние: собрание превентивных текстов от политэкономии к философии хозяйства, от софиологии к софиасофии: В 3 Т. М.; Тамбов: Издательский дом «Державинский», 2025.

References

1. *Gartman K.R.E.* Enciklopedicheskiy slovar' Russkogo bibliograficheskogo instituta Granat. T. 12. М., 1933.

2. *Dekart R.* Rassuzhdenie o metode... i drugie proizvedeniya, napisannye v period s 1827 g. po 1849. М.: Akademicheskij proekt, 2017. 322 s.

3. *Istoriya filosofii / Pod red. V.V. Vasil'eva, A.A. Krotova, D.V. Bugaya.* 2-e izd., ispr. i dop. М.: Izd-vo MGU im. M.V. Lomonosova, 2008. 783 s.

4. *Kanke V.A.* Istoriya, filosofiya i metodologiya social'nyh nauk: Uchebnik dlya magistrov. М.: YUrajt, 2014. 572 s.

5. *Kovalev S.G.* Vlast' cifrovoj nejroseti: ponimanie, vozdejstvie na RF // *Filosofiya hozyajstva.* 2025. № 1. S. 17—33. DOI: 10.5281/zenodo.14882918.

6. *Kovalev S.G.* Izomorficheskaya paradigma vospriyatiya i iskazheniya postekonomicheskoy dejstvitel'nosti kak mekhanizm osushchestvleniya i podderzhaniya global'noj vlasti nad planetarnoj zhizn'yu // *Filosofiya hozyajstva.* 2025. № 2. S. 71—84. DOI: 10.5281/zenodo.15148523.

7. *Kovalev S.G.* Ekonomicheskaya nauka: smysl i ee osobennosti kak social'nogo znaniya o vosproizvodstvogeneze obshchestva i RF // *Filosofiya hozyajstva.* 2024. № 3. S. 26—44. DOI: 10.5281/zenodo.11235120.

8. *Kovalev S.G., Filatova E.G.* Myshlenie v razlichnyh naukah i kul'turah: ponimanie i genezis ot drevnego do sovremennogo mira. SPb.: Izd-vo SPbGUEF, 2006. 327 s.

9. *Ligostaev A.G.* Filosofiya Rene Dekarta: URL: <https://prepod.nspu.ru/mod/page/view.php?id=25746>.

10. *Osipov YU.M.* Inoe dostoyanie: sobranie preventivnyh tekstov ot politekonomii k filosofii hozyajstva, ot sofiologii k sofiiasofii: V 3 T. M.; Tambov: Izdatel'skij dom «Derzhavinskij», 2025.

И.П. СМИРНОВ

**Комплексный народнохозяйственный подход
и идея целостности русской экономической мысли***

Аннотация. Статья посвящена анализу русской экономической мысли как самостоятельному явлению с собственной логикой развития. Автор утверждает, что ее существенные особенности — выраженная философско-мировоззренческая направленность, комплексный народнохозяйственный подход и идея целостности, в совокупности отличающие русскую школу экономической мысли от западных, и приводит примеры теоретического синтеза и комплексного, системного осмысления народного хозяйства отечественными экономистами, составляющими единую мыслительную школу.

Ключевые слова: народное хозяйство, экономическая мысль, русская школа, теоретический синтез.

Abstract: This article analyzes Russian economic thought as an independent phenomenon with its own logic of development. The author argues that its essential features—a distinct philosophical and ideological orientation, an integrated economic approach, and the idea of integrity—distinguish the Russian school of economic thought from Western ones. The author provides examples of theoretical synthesis and a comprehensive, systemic understanding of the national economy by Russian economists who constitute a unified school of thought.

Keywords: national economy, economic thought, Russian school, theoretical synthesis.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Смирнов И.П. Комплексный народнохозяйственный подход и идея целостности русской экономической мысли // Философия хозяйства. 2026. № 2. С. 27—35. DOI: